

নজরুলের কবিতায় ইন্দ্রিয়বেদ্য চিত্রকল্পের বিচিত্র ব্যবহার

Diverse Uses of Sensory Imagery in The Poems of Nazrul

মাওলা প্রিন্স^{১*}

^১অধ্যাপক ড. মো. হাবিব-উল-মাওলা (মাওলা প্রিন্স), বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ-২২২৪, বাংলাদেশ

*লেখকের সঙ্গে যোগাযোগ

মুঠোফোন: +8801616390396; +8801716390396

ই-মেইল: rajkumar19992000@gmail.com;

humprince@yahoo.com

অনলাইন জমাদান: ২৮-১১-২০২০

সংশোধিত জমাদান: ০১-০২-২০২১

অনলাইন প্রকাশ: ০১-০২-২০২১

পর্যালোচক

ড. মোহাম্মদ আনোয়ার সাঈদ

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়,
বাংলাদেশ

ড. সরওয়ার মুর্শেদ

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়,
বাংলাদেশ

DOI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4482918>

প্রবন্ধটি এভাবে উদ্ধৃত করুন

মাওলা প্রিন্স; নজরুলের কবিতায় ইন্দ্রিয়বেদ্য

চিত্রকল্পের বিচিত্র ব্যবহার (২০২১) *বিশ্ববাংলাবীক্ষণ*,

১(১)১-১৭

যে-সকল অঙ্গ বা শক্তি দ্বারা পদার্থের বা বাহ্য বিষয়ের উপলব্ধি ও জ্ঞান জন্মে এবং কর্মসাধন করা যায় তা-ই ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয় মোট চৌদ্দটি। এর মধ্যে চক্ষু, কণ্ঠ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক হলো জ্ঞানেন্দ্রিয়; বাক, হস্ত, পদ, পায়ু, উপস্থ হলো কর্মেন্দ্রিয়; এবং মন, বুদ্ধি,

অহঙ্কার ও চিত্ত হলো অন্তরিন্দ্রিয়।^১ কিন্তু কবিতায় ইন্দ্রিয়বেদ্য চিত্রকল্প সাত প্রকার। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক ছাড়াও শারীরিক আন্দোলন ও জৈবিক অনুভূতি নিয়ে কবিতায় সৃজিত হয় ইন্দ্রিয়বেদ্য চিত্রকল্পগুলো।^২ আধুনিক বাংলা কবিতায় কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) প্রথম কবি যিনি চিত্রকল্পকে কবিতার কেন্দ্রীয় উপচার হিসেবে প্রথম প্রয়োগ করেছেন।^৩ অতিমাত্রায় ইন্দ্রিয়সংবেদনশীল কবি নজরুলের কবিতায় প্রথম লক্ষ্য করা যায় সামূহিক ইন্দ্রিয়বেদ্য চিত্রকল্পের স্বতঃস্ফূর্ত ও বিচিত্র ব্যবহার। যা বাংলা কবিতার রূপ-সৌন্দর্যকে যেমন পরিবর্ধিত করেছে, তেমনই সম্প্রসারিত করেছে বাঙালির আনুভূতিক ও মননদ্যোতক চৈতন্যকে।

কবিতার নিজস্ব আলঙ্কারিক নির্যাস হলো চিত্রকল্প। কবিতায় বিধৃত আবেগ, মেধা, চৈতন্য, লাভণ্য, কল্পনা ইত্যাদির শব্দসংহতি চিত্রকল্প বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার্য। এ-পর্যায়ে ইন্দ্রিয়সংবেদের আলোকে দেখা যেতে পারে নজরুলের কবিতার চিত্রকল্পসমূহ:

ক. দর্শনেন্দ্রিয়ময় চিত্রকল্প (Visual imagery)

মানুষ তার বস্তুজাগতিক শিক্ষার সিংহভাগ গ্রহণ করে দৃষ্টির মাধ্যমে। স্বপ্নের মধ্যেও মানুষের দৃষ্টিসংক্রান্ত অনুভূতির সক্রিয়তা সর্বাধিক। অনুভূতি, উপলব্ধি, জ্ঞান ও চৈতন্যোদয়ের সূতিকাগার হলো ব্যক্তির দর্শনেন্দ্রিয়। মাতৃজঠর থেকে সদ্যভূমিষ্ঠ শিশু চোখ মেলে বস্তুজগৎ সম্পর্কে সম্যক ধারণা পায় এবং দৃষ্টির মায়াবন্ধনে বস্তুজগতের সঙ্গে তার প্রথম সখ্য গড়ে তোলে। এরপর শিশু একটু একটু করে বেড়ে ওঠার সঙ্গেসঙ্গে দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা আবিষ্কার করে বৈচিত্র্যময় প্রকৃতি, বিশালতর পৃথিবী। দৃশ্যমান প্রকৃতি ও পৃথিবী তাকে কৌতূহলী করে তোলে↓, কৌতূহল একসময় ভাবনায় রূপ নেয়↓, পৌনঃপুনিক ভাবনা নির্বাণস্বরূপ তার অন্তর্দৃষ্টিকে উন্মোচন করে। আর একজন কবি অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ও অনুভূতিপ্রবণ ব্যক্তিবিশেষ হিসেবে তাঁর দৃশ্যচেতনাকে সুসংহত ও রসঘন করে পরিবেশন করেন সর্বজনে। নজরুলের কবিতার চিত্রকল্পসমূহ প্রধানত দৃষ্টিনির্ভর। এক্ষেত্রে কবি তাঁর বহুবিধ দৃষ্টিকে কবিদৃষ্টিতে রূপান্তরের মাধ্যমে বস্তুজগৎ ও জীবনাভিজ্ঞতাকে উপস্থাপন করেছেন দর্শনেন্দ্রিয়ময় চিত্রকল্পে :

আসছে এবার অনাগত প্রলয়-নেশার নৃত্য-পাগল,
সিন্ধু-পারের সিংহ-দ্বারে ধমক হেনে ভাঙল আগল।
মৃত্যু-গহন অন্ধ-কূপে
মহাকালের চণ্ড-রূপে↓
ধূম-ধূপে
বজ্র-শিখার মশাল জ্বলে আসছে ভয়ঙ্কর↓
ওরে ঐ হাসছে ভয়ঙ্কর!^৪

এখানে মৃত্যু-গহন অন্ধ-কূপের দুঃসহ বেদনায় ক্ষত-বিক্ষত কবি মুক্তির অভিপ্রায়ে নৃত্য-পাগল ও ভয়ঙ্কর-রূপী প্রলয়-সুন্দরের আগমন আকাঙ্ক্ষা করেছেন। প্রলয়-নেশার নৃত্য-পাগল ও ভয়ঙ্কর রূপকদ্বয়ের দৃশ্যমানতায় প্রচ্ছন্ন রয়েছে সংহারক শিবের নৃত্যরত নটরাজমূর্তি। দৃশ্যেন্দ্রিয়সংবেদী কল্পনা ও অনুভূতির দোলায় সৃজিত চিত্রকল্পটিতে বস্তুর অস্তিত্বগত প্রাধান্যের বিপরীতে অস্তিত্ব-অতিক্রান্ত অভিভাবার্থ প্রাধান্য পেয়েছে। অনাগত প্রলয়-নেশার নৃত্য-পাগল ভয়ঙ্করের আগমন আকাঙ্ক্ষা যে অবরুদ্ধ-কবির নিছক

কবিকল্পনা নয়↓, তা যে কবির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য (individuality) ও আমিত্ববোধের (personality) ধারাবাহিকতায় প্রাথমিকভাবে উদ্ভূত বৈরিতা (hostility) এবং মাধ্যমিকভাবে স্থিত দ্রোহচেতনার (rebellion) শুদ্ধতম কাব্যপ্রয়াস, তা বাঙ্ঘ্য হয়েছে কবির অনন্যসব বিদ্রোহাত্মক চিত্রকল্পে। মহারণে আত্মোৎসর্গকারী সজাতীয় সৈনিকের প্রতি গভীর সহানুভূতি এবং তাঁদের অনিবার্য আঁধার-পরিণতি নিয়ে নজরুল এঁকেছেন দৃশ্যরূপময় চিত্রকল্প :

আয় ভাই তোর বৌ এল ঐ সন্ধ্যা মেয়ে রক্ত-চেলি পরে,
আঁধার-শাড়ি পরবে এখন পশ্বে যে তোর গোরের বাসর-ঘরে!↓^৫

এখানে সন্ধ্যার রক্ত-রঙের আকাশ আর জমাট-বাঁধা রক্তের কালো কলজের টুকরো থেকে কবির চেতনা প্রসারিত হয়েছে কবরের অন্ধকারে। দৃশ্যময়তার সঙ্গে কবিকল্পনার সংমিশ্রণে চিত্রকল্পটি একটি নতুন ব্যঞ্জনা লাভ করেছে।^৬ দেশ-দরদী সৈনিকের রক্তস্নাত সংগ্রাম-ইতিহাস ও আত্মদানের চেতনা সঞ্জীবিত হয়েছে মরুদ্যানের রক্ত-গোলাব-মঞ্জরী ও খঞ্জর-ঝরা-খর্জুরের রূপক-উপমাশ্রিত চিত্রকল্পে :

ললাটে তোমার ভাস্বর টীকা
বসরা-গুলের বহ্নিতে লিখা, ↓
এ যে বসোরার খুন-খারাবি গো রক্ত-গোলাব-মঞ্জরীর!
খঞ্জরীর
খঞ্জরে ঝরে খর্জুর সম হেথা লাখো দেশ-ভক্ত-শির!^৭

জাতীয়-জীবনের পাশাপাশি ব্যক্তিজীবনের অহর্নিশ ব্যথা-বধনাকে কবি হার্দিক-প্রেমচেতনায় ইন্দ্রিয়ঘন করেছেন। অসংখ্য চিত্রকল্পে কবির অচরিতার্থ আত্মজৈবনিক প্রেম ও প্রেমচেতনা বাঙ্ঘ্য হয়েছে। কবির প্রেম ও সৌন্দর্যচেতনায় দৃশ্যরূপময় হয়েছে তাঁর রক্তিম বাসনার আরতি ও তরঙ্গিত আত্মার প্রতিবিশ্ব। লক্ষণীয় নিচের কবিতাংশ:

(ক) চাঁদের কলঙ্ক ঐ, ও কি তব ক্ষুধাতুর চুম্বনের দাগ?
দূরে থাকে কলঙ্কিনী, ও কি রাগ? ও কি অনুরাগ?^৮

(খ) হে সুন্দর! জল-বাহু দিয়া
ধরণীর কটিতট আছো আঁকড়িয়া
ইন্দ্রনীলকান্তমণি মেখলার সম,
মেদিনীর নিতম্ব-দোলার সাথে দোলো অনুপম!^৯

‘ক’ অংশে মেঘের আড়াল টেনে সুদূরিকা-প্রেয়সী-চাঁদের চিরকাল সুদূরে থাকার চিত্রময়তায় প্রেমের মান-অভিমান-পর্ব অভিব্যঞ্জিত হয়েছে। কলঙ্কিনী-প্রেয়সী-চাঁদের কলঙ্ককে প্রেমিক-সাগরের ক্ষুধাতুর চুষনের স্মারকচিহ্ন হিসেবে কল্পদৃশ্য করা হয়েছে। ‘খ’ অংশে জলরাশিকে ইন্দ্রনীলকান্তমণি মেখলারূপে কল্পনা করে যে-চিত্র নির্মিত হয়েছে, তাতে উপমানের মধ্যে আরোপিত হয়েছে কল্পনাপ্রসারী লাভণ্য এবং চিত্রল দৃশ্যময়তা। উপমেয়-উপমানের সম্মিলিত কল্পচিত্রে এখানে অভিব্যঞ্জিত হয়েছে হৃদয়াবেগের ব্যঞ্জনা ও উদ্ভাসনক্রিয়ার মাধুর্য। উপমান-চিত্র, উপর্যুক্ত চিত্রকল্পে, আপন রূপসত্তা অতিক্রম করে তুলে ধরেছে রূপান্তরের ব্যঞ্জনা।^{১০} অপূর্ব নৈসর্গিক মাদকতায় মাতাল-কবির সৌন্দর্যোপভোগস্পৃহা ধরা পড়ে বিভিন্ন চিত্রকল্পে :

মর্মর্-মঞ্জীর-পায়ে মাতে ঘূর্ণি-নটী
বিশুদ্ধ পল্লব-নৃত্যে, ডগমগ পড়িছে উছটি
অসহ আনন্দ-মদে!

সুন্দর আসিছে পিছে অবগাহি বেদনার জবা-রক্ত হৃদে।^{১১}

এখানে বেদনার জবা-রক্ত হৃদের তীরে অসহ্য আনন্দ-মদে বিবশা ঘূর্ণি-নটীর বিশুদ্ধ পল্লব-নৃত্য তথা নাচের মুদ্রা হয়েছে দৃশ্যরূপময়।

খ. শব্বেন্দ্রিয়ময় চিত্রকল্প (Auditory imagery)

শব্দ বা ধ্বনি সর্বময় চৈতন্যের ধারক।^{১২} শব্দের বিন্যাসে স্মৃতিপটে ও মনোলোকে সেই মূর্ততার জাগরণ। যে মূর্ততাবোধে সঞ্চারিত হয়েছে সংরক্ত ব্যঞ্জনা।^{১৩} কবিতায় শব্দের সক্রিয়তা বহুরৈখিক। ধ্বনি, ছন্দ, অলংকার, চিত্র, রহস্য, অর্থদ্যোতনা প্রভৃতি শব্দেরই বিশিষ্টতম প্রকাশ। শব্দের এই বিশিষ্টতম রূপ-প্রকাশের নির্যাস নিয়ে গড়ে-ওঠে শব্বেন্দ্রিয়ময় চিত্রকল্প। নজরুলের কবিতায় শ্রুতিবাহিত চিত্রকল্পের উপস্থিতি বেশ সরব এবং এর আবেগময়তাও অত্যন্ত গাঢ়। বজ্র-নির্নাদ, নূপুর-নির্কণ, অশ্ব-হেঁষা, শব্দকান্না, অটুহাসি, কাঁকন-ধ্বনি, বাদ্যযন্ত্রের সুর, বৃষ্টির রিমঝিম, সমুদ্রের গর্জন, নৃত্যের তাল ইত্যাদি তাঁর শব্বেন্দ্রিয়ময় চিত্রকল্পের নির্মাণ-উপকরণ। শব্দকুশলী-কবি তাঁর প্রাতিস্মিক সৃজনী-প্রতিভায় বিবিধ ধ্বনিময়তাকে করেছেন বহুকৌণিক চেতনায় রূপান্তরিত। স্মর্তব্য নিচের পঙক্তি:

(ক) তোরা সব জয়ধ্বনি কর!

তোরা সব জয়ধ্বনি কর!!

ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কাল-বোশেখির ঝড়।^{১৪}

(খ) ঐ সে মহাকাল-সারথি রক্ত-তড়িত-চাবুক হানে,

রণিয়ে ওঠে হেঁষার কাঁদন বজ্র-গানে ঝড়-তুফানে!

খুরের দাপট তারায় লেগে উল্লা ছুটায় নীল খিলানো!^{১৫}

‘ক’ অংশে নূতনের কেতন উড়িয়ে দ্রুতগতিতে ধেয়ে আসা কালবৈশাখী ঝড়ের সঙ্গে সমার্থক হয়েছে উচ্চ কলরবপূর্ণ জয়ধ্বনির প্রাণপ্রাচুর্য ও গতিময়তা। আনন্দিত-আন্দোলিত-অগ্নিসিক্ত আমজনতা ও রুদ্র-নবীন-তেজদীপ্ত কালবৈশাখী সমবায়িক ঐক্যে সৃষ্টি করেছে উচ্চ শব্দ-তরঙ্গের বিচিত্র ধ্বনিব্যঞ্জনা। ‘খ’ অংশে তীব্রগতিসম্পন্ন অশ্বের রূপে কল্পিত ভয়ঙ্কর আকাশের চিত্রকল্পে হেষ্টার কান্না ও বজ্রের গান↓ ধ্বনির এই বিপরীত ও মিশ্রক্রিয়া নজরুলের শ্রুতিনির্ভর চিত্রকল্প সৃষ্টির প্রজ্ঞাকে প্রসারিত করে দেয়।^{১৬} অহমবোধ ও আমিভূতাবনার প্রগাঢ়-প্রচণ্ডতায় নজরুল বাংলা কবিতায় প্রধানতম কবি। জীবনের এক নিগূঢ় আন্তর্প্রেরণায় ব্যক্তির ‘আমি’কে জীবনসঙ্গিনী নজরুল প্রত্যক্ষ করেছেন পৌরুষের সঙ্গে। কবি তাঁর ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে প্রকাশ করেছেন চড়া রঙে, অর্থাৎ উচ্চ স্বরধামে। বৈচিত্র্যময় ধ্বনিব্যঞ্জনায় কবি চেতনাদীপ্ত করেছেন আমিত্বের সাতকাহন :

(ক) আমি বজ্র, আমি ঈশান-বিষাণে ওঙ্কার,
 আমি ইস্রাফিলের শিঙ্গার মহা-হুঙ্কার,
 আমি পিনাক-পাণির ডমরু ত্রিশূল, ধর্মরাজের দণ্ড,
 আমি চক্র ও মহাশঙ্খ, আমি প্রণব-নাদ প্রচণ্ড!^{১৭}

(খ) ছুটি ঝড়ের মতন করতালি দিয়া
 স্বর্গ-মর্ত-করতলে,
 তাজি বোররাক্ আর উচ্চৈশ্রবা বাহন আমার
 হিম্মৎ-হেঁষা হেঁকে চলে!
 আমি বসুধা-বক্ষে আল্গেয়াদ্রি, বাড়ব-বহ্নি, কালানল,
 আমি পাতালে মাতাল অগ্নি-পাথার-কলরোল-কল-কোলাহল!^{১৮}

‘ক’ অংশে ‘বজ্র’, ‘ওঙ্কার’, ‘শিঙ্গা’, ‘হুঙ্কার’, ‘পিনাক’, ‘ডমরু’, ‘মহাশঙ্খ’ ও ‘প্রণব-নাদ’ ইত্যাদি শব্দবন্ধের কুশলতায় সৃজিত হয়েছে শ্রবণপ্রতিমা। বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের বৈচিত্র্যময় সুর-লহরীর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে আমিত্বের হুঙ্কার ও আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী কবির গোপনতম আর্তনাদ। ‘খ’ অংশে ‘ঝড়’, ‘করতালি’, ‘হিম্মৎ-হেঁষা’ ও ‘মাতাল অগ্নি-পাথার-কলরোল-কল-কোলাহল’ শব্দগুচ্ছে প্রতিধ্বনিত হয়েছে কবির গতি-আকাঙ্ক্ষা ও বিপ্লব-বাসনা। স্বর্গ ও মর্ত করতলে নিয়ে করতালি দিতে দিতে ঝড়ের মতো ছুটে চলা কবির বাহন হয়েছে মুহাম্মদের বোররাক্ ও ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবা↓; যার সম্মিলিত ধ্বনি-সংকেত হয়েছে বিপ্লবের ‘হিম্মৎ-হেঁষা’। নজরুলের কবিতায় ধ্বনিবৈচিত্র্যে এবং এর অর্থব্যঞ্জনায় এসেছে ক্রন্দন-ধ্বনির সঙ্গে হর্ষ-ধ্বনির অনুপম সংমিশ্রণ। যেমন---

দীপক রাগে বাজাও জীবন-বাঁশি,
 মড়ার মুখেও আগুন উঠুক হাসি।^{১৯}

ক্রন্দনের বিপরীতে বস্তুগত উপাদানে সৃষ্ট একটি শ্রুতিনির্ভর চিত্রকল্প :

রেশমি চুড়ির শিঞ্জিনীতে রিমঝিমিয়ে মরম-কথা
পথের মাঝে চমকে কে গো থমকে যায় ঐ শরম-নতা।।^{২০}

বিচিত্র ধ্বনির সমাবেশে কবিরূপের আকৃতি ও তাঁর রোমাঞ্চকর অনুভূতি প্রকাশিত হয়েছে বিবিধ চিত্রকল্পে :

সখি মদনের বাণ-হানা শব্দ শুনিস
ঐ বিষ-মাখা মিশ-কালো দোয়েলের শিস!^{২১}

এখানে কবির বিরহ-বিষাদ রূপান্তরিত হয়েছে কামনা-রতিতে এবং তা শ্রুতিরূপময় হয়ে উঠেছে মিশ-কালো দোয়েলের সুমধুর ধ্বনি-মূর্ছনায়। বিষ-মাখা মিশ-কালো দোয়েলের শিসের রূপক ব্যঞ্জনাময় করেছে কামনা-বিষের অল্প-মধুর স্মরণলতা।

গ. স্নানেন্দ্রিয়ময় চিত্রকল্প (Olfactory imagery)

স্নান হাওয়া বাতাসের বিবিধ রাসায়নিক উপাদানের প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া। স্নান মস্তিষ্কের সবচেয়ে আদি উপলব্ধিব্যবস্থা। এটি সরাসরি মস্তিষ্কের স্মৃতি এবং আবেগ নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত। নির্দিষ্ট স্নান খুব দ্রুত মানুষের স্মৃতিকে স্পষ্টভাবে ফিরিয়ে আনে। স্নান শিক্ষার মাধ্যমগুলোর মধ্যে তৃতীয়-সর্বোচ্চ। নজরুলের কবিতায় পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়নির্ভর চিত্রকল্পের মধ্যে স্নানেন্দ্রিয়ময় চিত্রকল্পের পরিমাণ সবচেয়ে কম হলেও তা বিশিষ্টতায় অনন্য। কবি তাঁর কবিতায় বৈচিত্র্যময় স্নানের সমাবেশে সঞ্চার করেছেন আবেগ, অনুভূতি, উপলব্ধি, অভিজ্ঞতা ও চেতনার বহুমাত্রা :

(ক) আজ আকাশ-ডোবানো নেহারি তাঁহারি চাওয়া,
ঐ শেফালিকা-তলে কে বালিকা চলে?
কেশের গন্ধ আনিছে আশিন-হাওয়া!^{২২}

(খ) কচি শিশু-রসনায় ধানি-লঙ্কার পোড়া ঝাল
আর বন্ধ কারায় গন্ধক ধোঁয়া, এসিড, পটাশ, মোনছাল,
আর কাঁচা কলিজায় পচা ঘা'র সম সৃষ্টিরে আমি দাহ করি
আর স্রষ্টারে আমি চুষে খাই!^{২৩}

‘ক’ অংশে সুগন্ধী ফুলবিশেষ শেফালির সঙ্গে কুমারী-বালিকার কেশের সুগন্ধ তুলনীয় হয়েছে। শুভ্র শেফালির সুস্বাদুসদৃশ দীঘল কেশের গাঢ় গন্ধ সঙ্গী করেছে শুদ্ধ-শরতের স্নিগ্ধ-মিষ্টি-নরম বাতাসকে↓, সাথী করেছে লক্ষ্মী-কমলা ও সরস্বতী-অমলা দেবী-দ্বয়কে। ‘খ’ অংশে পোড়া মরিচ, বিবিধ রাসায়নিক উপাদান আর পচা ঘায়ের ঝাঁঝালো গন্ধ এক রূপকী আবহ সৃষ্টি করেছে। ঝাঁঝালো গন্ধের মিথস্ক্রিয়ায় জ্বালাময়ী কবির ঝাঁঝালো বক্তব্য পরিবেশিত হয়েছে। কবির আত্মজৈবনিক প্রেম-বিরহ ও স্মৃতি-বেদনার আবেগানুভূতি উপজীব্য হয়েছে স্নানেন্দ্রিয়ময় চিত্রকল্পে। যেমন---

কোথা হতে কেন এই মৃগ-মদ-গন্ধ-ব্যথা আসে?

মন-মৃগ ছুটে ফেরে; দিগন্তর দুলি ওঠে মোর ক্ষিপ্ত হাহাকার-ত্রাসে!

কস্তুরী হরিণ-সম

আমারি নাভির গন্ধ খুঁজে ফেরে গন্ধ-অন্ধ মন-মৃগ মম!^{২৪}

এখানে মৃগ-মদ-গন্ধ-ব্যথার উৎপত্তি-স্থলে কবির যৌবন-চঞ্চল মন-মৃগ ছুটে চলার চিত্রকল্প সৃজিত হয়েছে। কস্তুরী হরিণের মতো নিজেরই নাভিমূলের গন্ধে পুরো বন খুঁজে ফেরার কবিকল্পনায় ইন্দ্রিয়ঘন হয়েছে অতীত স্মৃতির সৌরভ। অন্যত্র কবিকল্পনায় মাতৃস্নেহের করুণ-গন্ধ ভরে তুলেছে নবান্নের সৌরভ :

তাহারি স্নেহের করুণ গন্ধ নবান্নে ভরি উঠিছে ঐ,

নদীস্রোত-স্বরে কাঁদিছেন মাতা, 'কই রে আমার দুলাল কই?'^{২৫}

এ-পর্বে মাটিতে কোল পাতা স্বর্গ-জননীর সন্তান-বাৎসল্যের রূপকল্পে অনুভূতি সঞ্চর করেছে প্রথমত নবান্নের গন্ধ এবং দ্বিতীয়ত নদীস্রোতের কান্না। এখানে নবান্নের সৌরভে মিশেল ঘটেছে চিরায়ত বাঙালি মায়ের চির-কারুণ্য। কবি দারিদ্র্যের নির্মম কষাঘাত ও তার বিরূপ-মূর্তি উপস্থাপনে ব্যবহার করেছেন ম্লান শেফালির শুভ্র সুরভি :

ম্লানমুখী শেফালিকা পড়িতেছে ঝরি

বিধবার হাসি সম↓ স্নিগ্ধ গন্ধে ভরি!^{২৬}

এ কবিতাংশে বিধবার হাসির সঙ্গে তুলনীয় হয়েছে স্নিগ্ধ-গন্ধে ভরা ম্লানমুখী শেফালি ফুলের ঝরে পড়া। বিধবার হাসির ম্লানিমা, তার বৈধব্য-যন্ত্রণা ও অসহায়-রিক্ততার উপমান-চিত্রে শিউলিফুলের ঝরে পড়ার গতিময়তায় যুক্ত হয়েছে ঘ্রাণচেতনা।

ঘ. স্বাদেন্দ্রিয়ময় চিত্রকল্প (Gustatory imagery)

স্বাদ এমন একটি সংবেদনশক্তি যা মুখের মধ্যে প্রবেশ করা কোনো দ্রব্যের সাথে স্বাদ-কুঁড়ির গ্রাহকের রাসায়নিকভাবে বিক্রিয়ায় উৎপাদিত হয়। মানুষ স্বাদ-কুঁড়ি নামের স্নায়বিক অঙ্গের মাধ্যমে জিহ্বার উপরে ঘনীভূত দ্রব্যের স্বাদ উপলব্ধি করে। কল্পনানুভূতিতে স্বাদেন্দ্রিয়ের সক্রিয়তা পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে সবচেয়ে কম। বস্তুজাগতিক শিক্ষায় স্বাদেন্দ্রিয়ের সক্রিয়তা সর্বনিম্ন। তবে, স্বাদেন্দ্রিয়ময় চিত্রকল্প শুধুমাত্র রসনার পরিতৃপ্তিতে সীমাবদ্ধ নয়; তারচেয়েও গভীর, বিস্তৃত। রসনার উপলব্ধি পেরিয়ে জীবনের রূপ-রস-গন্ধ কিংবা শরীরী-চেতনার এক ব্যঞ্জনাময় ও বিমূর্তকল্পনায় তা প্রসারণযোগ্য। নজরুলের কবিতায় স্বাদেন্দ্রিয়ময় চিত্রকল্পের ব্যবহার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ময় চিত্রকল্পের চেয়ে বেশি। অসামান্য দক্ষতায় কবি স্বাদনির্ভর চিত্রকল্পে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও আবেগঘন করেছেন তাঁর স্বভাব-বৈশিষ্ট্য ও অনুভব-চৈতন্য :

(ক) আমি কৃষ্ণ-কণ্ঠ, মস্থন-বিষ পিয়া ব্যথা-বারিধির!
আমি ব্যোমকেশ, ধরি বন্ধন-হারা ধারা গঙ্গোত্রীর।^{২৭}

(খ) আর স্রষ্টারে আমি চুষে খাই!
পেলে বাহান্ন-শও জাহান্নমেও আধা চুমুকে সে শুষে খাই!^{২৮}

(গ) শত্রুরে পেলে নিকটে ভাই
কাঁচা কলিজাটা চিবিয়ে খাই!
মারি লাথি তার মড়া মুখে,
তাতা-থৈ নাচি ভীম সুখে।^{২৯}

‘ক’ অংশে কবি মহাদেবের রূপমূর্তিতে সমুদ্রমস্থনবিষ পানে কৃষ্ণকণ্ঠ হবার পৌরাণিক রূপকের আশ্রয় নিয়েছেন। ব্যথা-বারিধির সামূহিক বিষ পান করে এবং গঙ্গোত্রীর বন্ধন-হারা ধারা জটায় ধারণ করে কবি চেতনাসঞ্চার করেছেন আত্মশক্তি ও আত্মপ্রত্যয়ের। ‘খ’ অংশে চুষ্য ও পেয় যুগ্ম-স্বাদের প্রয়োগে সঞ্চার হয়েছে ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতি। স্রষ্টাকে চুষে এবং বাহান্নশো জাহান্নাম আধা-চুমুকে শুষে খাওয়ার মুখরোচক অতিশয়োক্তিতে ইঙ্গিতময় হয়েছে বিংশ শতাব্দীর মানববুদ্ধির এক অপরাজেয় অভিযানের অহঙ্কার। ‘গ’ অংশে বর্ণিত হয়েছে শত্রুর কাঁচা কলিজা চিবিয়ে খাওয়ার অতিশয়োক্তি। কবি সুস্বাদু রসনার আশ্রয়ে তাঁর দ্রোহচেতনাকে করেছেন জাগ্রত। কবির বৈচিত্র্যময় স্বাদসন্ধান ও স্বাদনির্ভর শরীরী-আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণ ঘটেছে বিবিধ চিত্রকল্পে :

(ক) আনার লাল লাল
দানার তার গাল,
তিলের দাগ তায় ভোমর;
কপোল-কোল ছায়
চপল টোল, তায়
নীলের রাগ ভায় চুমোর।।^{৩০}

(খ) আমায় হেলায় হত্যা করে দাঁড়িয়ে আমার রক্ত-বুকে
অধর-আঙুর নিঙড়েছিলে সখার তৃষা-শুষ্ক মুখে।^{৩১}

(গ) নবমী চাঁদের ‘সসারে’ ও কে গো চাঁদিনি-শিরাজি ঢালি
বধূর অধরে ধরিয়া কহিছে↓ ‘তহুরা পিও লো আলি!’^{৩২}

কবির পৌরুষদীপ্ত প্রেমিক-সত্তা ও প্রকৃতিচেতনা কাব্যরূপময় হয়েছে পরবর্তী স্বাদেন্দ্রিয়ময় চিত্রকল্পসমূহে :

(ক) অন্তরের নিষ্পেষিত ব্যথার ক্রন্দন

ফেনা হয়ে ওঠে মুখে বিষের মতন,

হে শিব, পাগল!

তব কণ্ঠে ধরি রাখো সেই জ্বালা↓ সেই হলাহল!^{৩৩}

(খ) বন্ধু, তব অনন্ত যৌবন

তরঙ্গে ফেনায়ে ওঠে সুরার মতন!^{৩৪}

‘ক’ অংশে কবির চেতনায় বিশ্বাস ‘বিষ’ ও কালকূট ‘হলাহল’ হয়েছে বৈচিত্র্যময় জীবনের অন্তঃশীলা সত্য-স্বাদ। প্রেমের অচরিতার্থতায় ব্যথাবিধুর প্রেমিক-সিন্ধুর শুভ্র-নোনতা ফেনারাশি তুলনীয় হয়েছে উগ্র-উৎকট বিষের সাদৃশ্যে। ‘খ’ অংশে ভোগোন্মুখ প্রেমিক-সিন্ধুর অনন্ত যৌবন-তরঙ্গে সৃষ্ট ফেনা তুলনীয় হয়েছে সুরার সঙ্গে। সমুদ্র-তরঙ্গের শুভ্র-নোনতা ফেনা প্রতীকময় হয়েছে যৌবনের উচ্ছ্বাসে এবং স্বাদময় হয়ে-উঠেছে শিরিন-সুরার সুমিষ্ট স্বাদে। কবির প্রেম ও প্রকৃতিচেতনা অশ্রমতী হয়েছে পরবর্তীকালে :

↓ওগো ও কর্ণফুলী,

উজাড় করিয়া দিনু তব জলে আমার অশ্রুগুলি।

যে লোনা জলের সিন্ধু-সিকতে নিতি তব আনাগোনা,

আমার অশ্রু লাগিবে না সখি তার চেয়ে বেশি লোনা!^{৩৫}

এ-পর্বে লোনা-নোনতায় অনুভূত হয়েছে অচরিতার্থ প্রেমের স্বাদ। ব্যর্থ প্রেমিকের হৃদয় উৎসারিত লোনা অশ্রুজলের সঙ্গে সাদৃশ্যময় হয়েছে চির-বিরহী সিন্ধুর তীব্র লবণাক্ততা।

ঙ. স্পর্শেন্দ্রিয়ময় চিত্রকল্প (Tactile imagery)

ত্বকে চাপের প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া হচ্ছে স্পর্শ। স্পর্শের মাধ্যমে মানুষ তার বস্তুজাগতিক শিক্ষার সামান্য আয়ত্ত করলেও কথিত রয়েছে মানুষ তার পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে স্পর্শকেই বেশি বিশ্বাস করে। স্পর্শেন্দ্রিয়ের সঙ্গে শরীরী-চেতনার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে এ-রকম বিশ্বাস। নজরুলের কবিতায় স্পর্শেন্দ্রিয়ময় চিত্রকল্পের ব্যবহার পরিমাণে প্রচুর↓ দ্বিতীয়-সর্বোচ্চ এবং তা বিশিষ্টতায়ও অনন্য। কবি স্পর্শেন্দ্রিয়ময় চিত্রকল্পের মাধ্যমে কাব্যরূপময় করে তুলেছেন তাঁর শরীরী-চেতনা ও আবেগানুভূতি :

(ক) দ্বাদশ রবির বহ্নি-জ্বালা ভয়াল তাহার নয়ন-কটায়,

দিগন্তরের কাঁদন লুটায় পিঙ্গল তার ত্রস্ত জটায়!^{৩৬}

(খ) দিগম্বরের জটায় লুটায় শিশু চাঁদের কর,
আলো তার ভর্বে এবার ঘর।^{৭৭}

‘ক’ ও ‘খ’ উভয় অংশে কবি অনাগত প্রলয়-সুন্দর নৃত্য-পাগল অশান্ত-ভয়ঙ্করের রূপমূর্তি নির্মাণ করেছেন। যাঁর নয়ন-কটায় দ্বাদশ রবির বহ্নি-জ্বালা↓, যাঁর পিঙ্গল বর্ণের ত্রস্ত জটায় দিগন্তরের কান্না↓, যাঁর দিগম্বরের জটায় শিশু-চাঁদের কোমল কর লুটিয়ে পড়েছে। উদ্ধৃতি দুটিতে ‘লুটায়’ শব্দ-প্রয়োগে সৃষ্টি হয়েছে স্পর্শানুভূতির ক্রিয়া। সর্ববন্ধনমুক্ত মানব-মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় কবির ইন্দ্রিয়জ স্পর্শানুভূতি রূপান্তরিত হয়েছে দ্রোহচেতনায় :

(ক) আমি দেব-শিশু, আমি চঞ্চল,
আমি ধৃষ্ট, আমি দাঁত দিয়া ছিঁড়ি বিশ্ব-মায়ের অঞ্চল!^{৭৮}

(খ) আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান বুকো এঁকে দিই পদ-চিহ্ন,
আমি স্রষ্টা-সূদন, শোক-তাপ-হানা খেয়ালি বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন!^{৭৯}

‘ক’ অংশে কবি নিজেকে চঞ্চল দেব-শিশুর সঙ্গে তুলনা করে তাঁর ধৃষ্টতার নিদর্শন দিয়েছেন স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাহায্যে। এ-পর্বে বিশ্ব-মায়ের শাড়ির অঞ্চল তীক্ষ্ণ দাঁত দিয়ে ছেঁড়ার চিত্রকল্প কাব্যরূপময় হয়েছে। ‘খ’ অংশে কবির দ্রোহচেতনা পৌরাণিক বাতাবরণে স্পর্শেন্দ্রিয়রূপময় হয়েছে। কবি কর্তৃক নিজেকে বিদ্রোহী-ভৃগু কল্পনায় সর্বশক্তিমান ভগবানের বুকো পদ-চিহ্ন এঁকে দেয়া কিংবা খেয়ালি বিধির বক্ষ ছেদন করার মধ্যে তীব্র ও তির্যক মাত্রায় ব্যবহৃত হয়েছে স্পর্শানুভূতি। প্রেমিক-কবির শরীরী আবেগ, স্পর্শেন্দ্রিয়ানুভূতির সাক্ষাৎ ও প্রেম-উন্মাদনা বিকশিত হয়েছে অসংখ্য চিত্রকল্পে :

(ক) আসবে না আর গভীর রাতে চুমু চুরির অভিসারে,
কাঁদবে ফিরে তাহার সাথী ঝড়ের রাতি বনের পারে।^{৮০}

(খ) জলে জলে ঢলাঢলি চলমান বেগে,
ফুলে-হলে চুমোচুমি↓ চরাচরে বেলা ওঠে জেগে!^{৮১}

(গ) কমল-দিঘিতে কমল-মুখীরা অধরে হিঙুল মাখে,
আলুথালু বেশ↓ ভ্রমরে সোহাগে পর্ণ-আঁচলে ঢাকে।^{৮২}

‘ক’ অংশে কল্পনাপ্রগাঢ় হয়েছে গভীর রাতে প্রেমিক-প্রেমিকার চুম্বন চুরির প্রেমাভিসার। স্পর্শানুভূতির সঙ্গে ধ্বনিরূপময়তার সম্মিলন সৃষ্টি করেছে সক্রমণ বিষাদময়তা। ‘খ’ অংশে চলমান বেগে জলে-জলে ঢলাঢলি ও ফুলে-হলে চুমোচুমির সুখস্পর্শে উদ্ভাসিত হয়েছে

প্রেমিক-সিন্ধু ও প্রেয়সী-চাঁদের প্রেম-তরঙ্গের আনন্দঘন অভিব্যক্তি। জলে-জলে ঢলাঢলির সমান্তরালে ফুলে ও ছলের চুমোচুমির কবিকল্পনা সৃষ্টি করেছে শরীরী উন্মাদনা। ‘গ’ অংশে প্রেমিক-ভ্রমরের সোহাগ-স্পর্শে প্রেয়সী-কমলের সলজ্জ প্রতিক্রিয়া অভিব্যঞ্জিত হয়েছে। কমল-দিঘিতে কমল-মুখীদের অধরে রক্ত-লাল হিঙুল মাখার কবিকল্পনায় প্রেয়সীর কামনার উষ্ণ অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে↓, যা ভ্রমরের আগমনে ক্ষণিকে রূপান্তরিত হয়েছে রক্তিম-লজ্জায়। চিত্রকল্পটিতে স্পর্শের মিশ্র প্রতিক্রিয়া অনুভূতির ভিন্নতা এনেছে। নজরুলের কবিতায় কখনোবা উজ্জ্বল হয়েছে স্পর্শের বৈপরীত্য :

ছল ছল ছল কেঁদে চলে জল, ভাঁটি-টানে ছুটে তরী,
সাপিনীর মতো জড়াইয়া ধরে শশীহীন শর্বরী।^{৪০}

এখানে ভাঁটি-টানে ছুটে চলা তরীকে সাপিনীর মতো জড়িয়ে ধরা শশীহীন শর্বরীর রূপকে জাগ্রত হয়েছে মৃত্যুচেতনা। জল, সাপিনী ও শশীহীন শর্বরীর অপূর্ব ব্যবহার সঞ্চর করেছে হিম-শীতল স্পর্শেন্দ্রিয়ময় অনুভূতি।

চ. শারীরিক গতিরূপময় চিত্রকল্প (Kinesthetic imagery)

গতি হচ্ছে বেগ↓, যা সচলতা-চঞ্চলতা-চলিষ্ণুতার ধারণার সঙ্গে যুক্ত। শারীরিক গতিপ্রক্রিয়ায় হরমনের নিঃসরণের ফলে হৃৎস্পন্দনের মাত্রা বেড়ে যায় এবং এতে রক্তপ্রবাহ উচ্চতর হয়↓, শরীর উত্তেজিত হয়ে ওঠে↓, সর্বাস্থে এক ধরনের পুলক অনুভূত হয়। শারীরিক গতির মধ্যে রেস, ম্যারাথন, অ্যাথলেটিকস, ব্লাডভেসেল, লিমপ্যাথিক সিস্টেম ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। সাহিত্য-শিল্পে শারীরিক গতি শুধু শরীরী নয়, তা মন ও মননগত। শারীরিক আন্দোলননির্ভর গতিরূপময় চিত্রকল্পে কবির তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযুক্ত থাকে তাঁর কবি-আত্মা ও শরীরী-অনুভূতি। নজরুলের কবিতায় বিশিষ্টতায় অনন্য ও অতুজ্জ্বল গতিরূপময় চিত্রকল্প সৃজিত হয়েছে মূলত রাজনৈতিক নান্দনিকতার দৃষ্টিপাতে। এক্ষেত্রে কবির উপলব্ধ দৈশিক সমাজবাস্তবতা ও পরাধীনতার আত্মগ্লানি এবং তা থেকে উদ্ভূত দ্রোহচেতনার ঐক্যসূত্রে ঘটেছে গতিকল্পনার বর্ণিল বিচ্ছুরণ। লক্ষণীয় কাব্যপঙক্তিরয়:

(ক) বল মহাবিশ্বের মহাকাল ফাড়ি

চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি

ভুলোক দুলোক গোলক ভেদিয়া,

খোদার আসন ‘আরশ’ ছেদিয়া

উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ব-বিধাত্রীর!^{৪৪}

(খ) আমি উজ্জ্বল, আমি প্রোজ্জ্বল,

আমি উচ্ছল জল-ছল-ছল, চল-উর্মির হিন্দোল-দোল!↓^{৪৫}

(গ) আমি অভিমानी চির-ক্ষুর হিয়ার কাতরতা, ব্যথা সুনিবিড়,

চিত↓ চুম্বন-চোর-কম্পন আমি থর-থর-থর প্রথম পরশ কুমারীর!^{৪৬}

‘ক’ অংশে কাব্যরূপময় হয়েছে উর্ধ্বারোহণের ক্ষিপ্র গতি। কবির আমিত্ব অর্জনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা এবং অর্জিত আমিত্বের প্রবল অহমিকা রূপান্তরিত হয়েছে প্রচণ্ড গতিময়তায়। চিত্রকল্পটিতে মহাবিশ্বের মহাকাল ফেড়ে চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা ছেড়ে ভুলোক-দ্যুলোক-গোলক ভেদ করে খোদার আসন ‘আরশ’ ছেদ করে উর্ধ্বের ওঠার কবিকল্পনায় অনুভূত হয়েছে এক গতি-চঞ্চল শরীরী উত্তেজনা↓; হৃৎস্পন্দনের দ্রুত লয়, রক্তপ্রবাহের উচ্চ মাত্রা, সর্বাস্থের দৃষ্টিগ্রাহ্য কাঁপুনি সৃষ্টি করেছে এক বিস্ময়কর ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি। ‘খ’ অংশে ‘উজ্জ্বল’, ‘প্রোজ্জ্বল’, ‘উচ্ছল’ কিংবা ‘হিন্দোল’ শব্দযোগে এবং অবিরাম ‘ল’ ধ্বনির অনুকম্পন ঘটিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে গতিময়তা। উচ্ছল জলের ছল-ছল শব্দে এবং চলিষুঃ উর্মির উত্তরঙ্গ হিন্দোল-দোলে স্থিত হয়েছে দ্রোহী-কবির শরীরী অনুরণন। ‘গ’ অংশে চিত্ররূপময় হয়েছে প্রথম চুম্বনজনিত কুমারী-বালিকার থর-থর-থর শরীরী কম্পন। নর-নারীর প্রথম পরশানুভূতির অভিজ্ঞতায় কবি গতিরূপময় করেছেন তাঁর দ্রোহচেতনাকে। অনুরূপ, কবির দ্রোহচেতনা শরীরী গতিময়তায় উদ্ভাসিত হয়েছে পরবর্তীকালে :

একি রণ-বাজা বাজে ঘন ঘন↓
 বন রনরন রন বনবন!
 সেকি দমকি দমকি
 ধমকি ধমকি
 দামা-দ্রিমি-দ্রিমি গমকি গমকি
 ওঠে চোটে চোটে,
 ছোটে লোটে ফোটে!
 বহ্নি-ফিনিকি চমকি চমকি
 ঢাল-তলোয়ারে খনখন!
 একি রণ-বাজা বাজে ঘন ঘন
 রণ বনবন বন রণরণ!⁸⁹

এখানে ভয়াত রণ-বাজনার ধ্বনিময়তায় অনুভূত হয়েছে শরীরী গতি। বহ্নি-ফিনিকির উচ্চ গতিপ্রবাহ নির্ণিত হয়েছে ঢাল-তলোয়ারের ‘রণ বনবন বন রণরণ’ শব্দ-বাক্যে। চিত্রকল্পটিতে দমকি দমকি ধমকি ধমকি দামা-দ্রিমি-দ্রিমি গমকি গমকি ইত্যাদি শব্দাঘাতে উপলব্ধ হয়েছে রণোন্মুক্ত-কবির শরীরী আন্দোলন। দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের রূপকে পরিবেশিত কবির গতিচঞ্চলতা প্রতীকময় হয়েছে বলাহারা অশ্বের চিত্রকল্পে :

আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে
 মোর মুখ হাসে মোর চোখ হাসে মোর টগবগিয়ে খুন হাসে
 আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে।⁸⁹

এখানে সৃষ্টির উন্মাদনা ও সৃষ্টি-সুখের উল্লাস হয়েছে অভিব্যঞ্জিত। উচ্ছ্বসিত কবির রক্তপ্রবাহের প্রবল গতিবেগ তাঁর রুদ্ধ-প্রাণে দুয়ার-ভাঙা জোয়ারের অনুভূতিকে জাগ্রত করেছে। দ্রুত বেগে ধাওয়া ঘোড়ার পায়ের টগবগ-শব্দের সঙ্গে সমুদ্র-জোয়ারের দিগ্বিদিক

ধাবমান উন্নত স্রোতধারা সংযুক্ত হয়ে বহুগুণে বর্ধিত করেছে গতির প্রাবাল্য। কবির এই গতিচঞ্চলতায় এক পর্যায়ে শক্তিয়োগ ঘটিয়েছে ঝড়ের রূপক :

মন্ত্র-তেজে পাংশু হয়ে ওঠে মোর হিংসা-বিষ-ক্রোধ-কৃষ্ণ প্রাণ,
আমার তুরীয় গতি↓ সে যে ঐ অনাদি উদয় হতে
হিংসা-সর্প-যজ্ঞ-মন্ত্র-টান!
ছুটে চলি অনন্ত তক্ষক ঝড়↓
শন্↓ শন্↓ শনশন↓ শন্↓^{৪৯}

এখানে অনন্ত তক্ষক-ঝড়ের ‘শন্↓ শন্↓ শনশন↓ শন্↓’ শব্দে রূপবন্ধ হয়েছে গতির ক্ষিপ্ততা। তক্ষক-শিশু-সদৃশ কবির অনাদিকাল থেকে বহমান মন্ত্রমুগ্ধ তুরীয় গতির শরীরী অভিব্যক্তি প্রগাঢ় হয়েছে বর্ণচেতনায়। চিত্রকল্পটিতে ‘পাংশু’ এবং ‘হিংসা-বিষ-ক্রোধ-কৃষ্ণ’ বর্ণব্যঞ্জনায় সম্প্রসারিত হয়েছে শরীরী আন্দোলনে।

ছ. জৈবিক চিত্রকল্প (Organic imagery)

ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কান্দি, ব্যথা, আবেগ ইত্যাদি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার শিল্পসংবেদ হচ্ছে জৈবিক চিত্রকল্প। এটি ইন্দ্রিয়ভিত্তিক চিত্রকল্পের সপ্তম ও সর্বশেষ শ্রেণিকরণ। পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়ের তুলনায় শারীরিক গতি ও জৈবিক অনুভূতিনির্ভর ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার সর্বাবস্থায় প্রত্যক্ষ না হওয়ায় এই দুই শ্রেণির চিত্রকল্প বাংলা সাহিত্যে অনালোচিত থেকে গিয়েছে। অথচ নজরুলের কবিতায় শারীরিক গতির মতো জৈবিক চিত্রকল্পও অনন্য এবং অনোপেক্ষণীয়। তাঁর কবিতায় গতিরূপময় চিত্রকল্পের চেয়ে জৈবিক চিত্রকল্প সংখ্যায় বেশি↓, যেখানে রূপমূর্ত হয়েছে কবির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা :

আমি উন্মন মন উদাসীর,
আমি বিধবার বুক্রে ক্রন্দন-শ্বাস, হা-হতাশ আমি হতাশির!
আমি বধিগত ব্যথা পথবাসী চির-গৃহহারী যত পথিকের,
আমি অবমানিতের মরম-বেদনা, বিষ-জ্বালা, প্রিয়-লাঞ্ছিত বুক্রে গতি ফের!^{৫০}

এ-পর্বে কবির ব্যথা, আবেগ ও শরীরী গতির সামবায়িক ক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়েছে জৈবিক চিত্রকল্প। প্রথম পঙ্ক্তিতে ব্যথার যে পূর্ব-ইঙ্গিত রয়েছে, তা দ্বিতীয় পঙ্ক্তিতে প্রকাশিত হয়েছে এবং তৃতীয় পঙ্ক্তিতে হয়েছে প্রকটিত; আর, চতুর্থ পঙ্ক্তিতে তা চূড়ান্ত রূপ ধারণ করেছে। উদাসীর উন্মন মন, বিধবার ক্রন্দন-শ্বাস, হতাশির হা-হতাশ, পথবাসী চির-গৃহহারীর বধিগত ব্যথা, প্রিয়-লাঞ্ছিত অবমানিতের মর্ম-বেদনা ও বিষ-জ্বালা ইত্যাদি কবিকল্পনায় ঘনীভূত হয়েছে শরীরী ব্যথা কিংবা উচ্চ স্পর্শের পীড়ন। মালোপমানির্ভর জৈবিক চিত্রকল্পটিতে সাধারণ গুণ-ধর্ম হিসেবে অনুভূতি ও উপলব্ধি সঞ্চারণ করেছে ব্যথার কারুকাজ। কবির প্রেমজনিত ব্যথা-বিরহ ও ক্ষুধা-তৃষ্ণার অপূর্ব কল্পনা পল্লবিত হয়েছে কিছু চিত্রকল্পে :

হে ক্ষুধিত বন্ধু মোর, তৃষিত জলধি,
এত জল বুকে তব, তবু নাহি তৃষার অবধি!
এত নদী উপনদী তব পদে করে আত্মদান
বুভুক্ষু! তবু কি তব ভরিল না প্রাণ?
দুরন্ত গো, মহাবাহু,
ওগো রাহু,
তিন ভাগ গ্রাসিয়াছ↓ এক ভাগ বাকি!
সুরা নাই পাত্র-হাতে কাঁপিতেছে সাকি!^{৫১}

চিত্রকল্পটিতে ভয়ঙ্কর আগ্রাসী-রূপ ধারণ করেছে রাহুরূপী সর্বভুক সমুদ্র। কাব্যরূপময় হয়েছে ভোগোন্মুখ প্রেমিক-সমুদ্রের প্রবল ক্ষুধা ও তৃষ্ণা। সিন্দুর রূপকে প্রকাশিত হয়েছে কবির যৌবনোচিত আবেগ ও শরীরী আকাঙ্ক্ষা। একপর্যায়ে প্রেমিক-কবির প্রেম ও প্রকৃতিচেতনা রূপান্তরিত হয়েছে রতিচেতন্যে :

(ক) আজ লালসা-আলস-মদে বিবশা রতি
শুয়ে অপরাজিতায় ধনী স্মরিছে পতি।
তার নিধুবন-উন্মন
ঠোঁটে কাঁপে চুম্বন,
বুকে পীন যৌবন
উঠিছে ফুঁড়ি,
মুখে কাম-কণ্টক ব্রণ মছয়া-কুঁড়ি!
করে বসন্ত বনভূমি সুরত-কেলি,
পাশে কাম-যাতনায় কাঁপে মালতী বেলি!^{৫২}

(খ) নাচে দুলে দুলে তরুতলে ছায়া-শবরী,
দোলে নিতম্ব-তটে লটপট কবরী!
দেয় করতালি তালীবন,
গাহে বায়ু শন্ শন্,
বনবধূ উচাটন
মদন-পীড়ায়,
তার কামনার হরষণে ডালিম ডাঁশায়!^{৫৩}

‘ক’ অংশে কাব্যরূপময় হয়েছে কবির মারাত্মক যৌবন-ক্ষুধা। যৌবনোন্মুখ নারী-রূপী বসন্তের শরীরী আবেগ ও রূপ-সৌন্দর্য অঙ্কনে রয়েছে প্রেমিক-কবির সরব রতিচেতনা। সমালোচকের বিশ্লেষণ নিম্নরূপ:

বসন্তকে রতির প্রতীকে কল্পনা এবং পতি কামদেবকে স্মরণ বস্তুতঃ মিলনাকাঙ্ক্ষী যুবতীর দৈহিক আবেগেরই প্রকাশ। চুম্বন পিয়াসী অধর, উদ্ধত বক্ষ আর কামকণ্টক ব্রণ শোভিত মুখমণ্ডল নব যৌবনা ললনার মূর্তিকেই স্পষ্ট করে তোলে। দ্বিতীয় স্তবকে বসন্ত বনভূমির সুরত কেলির যে ইঙ্গিত তাতে পঞ্চশরের কথা মনে পড়ে। মালতী, বেলী, মল্লিকা, চাঁপা ইত্যাদি পুষ্পের কাম যাতনা বস্তুতঃ যৌবন যন্ত্রণায় বিদ্ধ কামিনীবালাদেরই রূপক।^{৫৪}

অনুরূপ, ‘খ’ অংশে প্রকৃতির রূপ-লাবণ্যের অন্তরালে সপ্রকাশিত হয়েছে কবির অনন্ত যৌবন-ক্ষুধা ও রতিচেতনা। তরুতলে ছায়া-শবরীর নৃত্য, নিতম্ব-তটে কবরীর লটপট, কিংবা কামনার হরষণে ডালিম ডাঁশার মদন-পীড়া বস্তুত মিলনাকাঙ্ক্ষী নব-যৌবনার শরীরী আবেগ ও মাধুর্যকে রূপৈশ্বর্য দান করেছে।

কাজী নজরুল ইসলাম এক বিশ্বয়বর্ণিক কবি-প্রতিভা। বাংলা কবিতায় যখন চিত্রকল্পবাদের ঢেউ আসেনি, তখনই তিনি নিজস্ব প্রতিভায় সৃজন করেছেন অসংখ্য চিত্রকল্প এবং নিশ্চিত করেছেন তাঁর কবিতায় সামূহিক ইন্দ্রিয়বেদ্য চিত্রকল্পের বিচিত্র প্রয়োগ। নজরুলের কবিতায় ইন্দ্রিয়জ আবেগানুভূতি ও শরীরী গতি-প্রকৃতি প্রেমে-দ্রোহে-কামে-প্রত্যয়ে এবং সমাজভাবনায় ও জীবনবীক্ষায় সৃষ্টি করেছে বহুমাত্রিক চেতনা। তাঁর নন্দনশিল্পে ইন্দ্রধনুসদৃশ সপ্ত-ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়ে সৃষ্টি হয়েছে এক ইন্দ্রিয়াতীত সৌন্দর্যাত্মা। তাঁর এই নন্দননির্ভর কাব্যপ্রয়াস যে তাঁকে ‘কালজ ও কালোত্তর’^{৫৫} হতে ভূমিকা রেখেছে, তা বলা যায় নির্দিধায়।

তথ্যনির্দেশ

১. দ্রষ্টব্য: ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী, স্বরোচিষ সরকার (সম্পা.), *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, পরিমার্জিত সংস্করণ ২০১০), পৃ.১৪১
২. দ্রষ্টব্য: <http://en.wikipedia.org/wiki/Imagery> (25.12.2020)
৩. দ্রষ্টব্য: আবদুল মান্নান সৈয়দ, “নজরুলের কবিতায় চিত্রলতা”, (ঢাকা: দৈনিক সংগ্রাম, ২৯ অক্টোবর ২০১০)
৪. ‘প্রলয়োল্লাস’, *অগ্নি-বীণা, নজরুল-রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, জন্মশতবর্ষ সংস্করণ ২০০৬), পৃ.৫
৫. ‘কামাল পাশা’, *অগ্নি-বীণা*, পূর্বোক্ত, পৃ.৩০
৬. আছমা আলম, *নজরুলের কবিতায় বাকপ্রতিমা*, (ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, ২০১১), পৃ.৯
৭. ‘শাত-ইল-আরব’, *অগ্নি-বীণা*, পূর্বোক্ত, পৃ.৪১
৮. ‘সিন্ধু : প্রথম তরঙ্গ’, *সিন্ধু-হিন্দোল, নজরুল-রচনাবলী*, ৩য় খণ্ড, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, জন্মশতবর্ষ সংস্করণ ২০০৭), পৃ.৭৪
৯. ‘সিন্ধু : তৃতীয় তরঙ্গ’, পূর্বোক্ত, পৃ.৮১
১০. বিশ্বজিৎ ঘোষ, “কবিতায় চিত্রকল্প : নজরুলের সিন্ধু-হিন্দোল”, *নজরুলমানস ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, (ঢাকা: নিউ এজ, ২০০৫), পৃ.৪৭
১১. ‘দ্বারে বাজে ঝঞ্ঝার জিঞ্জীর’, *সিন্ধু-হিন্দোল*, পূর্বোক্ত, পৃ.১০৭
১২. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, “নজরুল কাব্যে শব্দ ব্যবহার : আবেগ উদ্দীপনার অনুষ্ণ”, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত *নজরুল সমীক্ষণ*, (ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, ১৯৯৯), পৃ.৩২৭

১৩. সুমিতা চক্রবর্তী, “চিত্রকল্পে নজরুল”, *সৃষ্টি-স্বাতন্ত্র্যে নজরুল*, (কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০০৭), পৃ.৯৮
১৪. ‘প্রলয়োল্লাস’, পূর্বোক্ত, পৃ.৫
১৫. ‘প্রলয়োল্লাস’, পূর্বোক্ত, পৃ.৬
১৬. আহমা আলম, পূর্বোক্ত, পৃ.২৮
১৭. ‘বিদ্রোহী’, *অগ্নি-বীণা*, পূর্বোক্ত, পৃ.৯
১৮. ‘বিদ্রোহী’, পূর্বোক্ত, পৃ.১০
১৯. ‘মরণ-বরণ’, *বিষের বাঁশী*, *নজরুল-রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ.১২৩
২০. ‘পাপড়ি খেলা’, *ছায়ানট*, *নজরুল-রচনাবলী*, ২য় খণ্ড, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, জন্মশতবর্ষ সংস্করণ ২০০৭), পৃ.৪১
২১. ‘মাধবী-প্রলাপ’, *সিন্ধু-হিন্দোল*, পূর্বোক্ত, পৃ.১০৫
২২. ‘আগমনী’, *অগ্নি-বীণা*, পূর্বোক্ত, পৃ.১৭
২৩. ‘ধূমকেতু’, *অগ্নি-বীণা*, পূর্বোক্ত, পৃ.১৯
২৪. ‘পূজারিণী’, *দোলন-চাঁপা*, *নজরুল-রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ.৭৬
২৫. ‘পূর্ণ-অভিনন্দন’, *ভাঙার গান*, *নজরুল-রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ.১৬৭
২৬. ‘দারিদ্র্য’, *সিন্ধু-হিন্দোল*, পূর্বোক্ত, পৃ.৯৩
২৭. ‘বিদ্রোহী’, পূর্বোক্ত, পৃ.৯
২৮. ‘ধূমকেতু’, পূর্বোক্ত, পৃ.১৯
২৯. ‘দুঃশাসনের রক্ত-পান’, *ভাঙার গান*, পূর্বোক্ত, পৃ.১৭৪
৩০. ‘প্রিয়ার রূপ’, *ছায়ানট*, পূর্বোক্ত, পৃ.৪৪
৩১. ‘আলতা-স্মৃতি’, *ছায়ানট*, পূর্বোক্ত, পৃ.৬০
৩২. ‘চাঁদনিরাতে’, *সিন্ধু-হিন্দোল*, পূর্বোক্ত, পৃ.১০৩
৩৩. ‘সিন্ধু : দ্বিতীয় তরঙ্গ’, পূর্বোক্ত, পৃ.৭৯
৩৪. ‘সিন্ধু : তৃতীয় তরঙ্গ’, পূর্বোক্ত, পৃ.৮১
৩৫. ‘কর্ণফুলী’, *চক্রবাক*, *নজরুল-রচনাবলী*, ৪র্থ খণ্ড, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, জন্মশতবর্ষ সংস্করণ ২০০৭), পৃ.১৪
৩৬. ‘প্রলয়োল্লাস’, পূর্বোক্ত, পৃ.৫
৩৭. পূর্বোক্ত, পৃ.৬
৩৮. ‘বিদ্রোহী’, পূর্বোক্ত, পৃ.১০
৩৯. পূর্বোক্ত, পৃ.১২
৪০. ‘অবেলার চাতক’, *দোলন-চাঁপা*, পূর্বোক্ত, পৃ.৬৮
৪১. ‘সিন্ধু : প্রথম তরঙ্গ’, পূর্বোক্ত, পৃ.৭৫
৪২. ‘বাদল-রাতের পাখি’, *চক্রবাক*, পূর্বোক্ত, পৃ.৮
৪৩. ‘সাজিয়াছ বর মৃত্যুর উৎসবে’, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৯
৪৪. ‘বিদ্রোহী’, পূর্বোক্ত, পৃ.৭
৪৫. পূর্বোক্ত, পৃ.৯
৪৬. পূর্বোক্ত
৪৭. ‘আগমনী’, পূর্বোক্ত, পৃ.১৩-১৪
৪৮. ‘আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে’, *দোলন-চাঁপা*, পূর্বোক্ত, পৃ.৫৩

৪৯. 'ঝড়', *বিষের বাঁশী*, পূর্বোক্ত, পৃ.১৪৯

৫০. 'বিদ্রোহী', পূর্বোক্ত, পৃ.৯

৫১. 'সিঁফু : তৃতীয় তরঙ্গ', পূর্বোক্ত, পৃ.৮০

৫২. 'মাধবী-প্রলাপ', পূর্বোক্ত, পৃ.১০৪

৫৩. পূর্বোক্ত, পৃ.১০৬

৫৪. রফিকুল ইসলাম, *কাজী নজরুল ইসলাম : জীবন ও সৃষ্টি*, (কলকাতা: কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, ১৯৯৭), পৃ.৪৭৩

৫৫. দ্রষ্টব্য: আবদুল মান্নান সৈয়দ, *নজরুল ইসলাম : কালজ কালোত্তর*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, পুনর্মুদ্রণ ২০০৮), পৃ.২৭

উৎস গ্রন্থ

রফিকুল ইসলাম, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, আবদুল মান্নান সৈয়দ ও আবুল কাসেম ফজলুল হক (সম্পা.), (জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, ২০০৬-২০০৭), *নজরুল-রচনাবলী*, ১ম-৪র্থ খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

Copyright©2021 Rootardo Press and author(s), This is an open access article distributed under the *Creative Commons Attribution License*, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Cite this article as: Maula Prince, Diverse Uses of Sensory Imagery in The Poems of Nazrul, 2021, *Bishwabanglabikshan*, Volume 1, Issue 1, Pages 1-17

Scan here to go BBB webpage.